

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrorov, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘han, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyra Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrorov, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

4. Doniyorov X. Qipchoq shevalari leksikasi. – T., 1973.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПЯТИ РЕТСКИХ НАДПИСЕЙ, НАНЕСЕННЫХ НА РЯД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ И КАМЕННУЮ ПЛИТУ

Латыпов Фарит Рафгатович,

доцент, vei10@yandex.ru

Уфимский государственный нефтяной технический университет

Аннотация. В статье рассматривается альтернативный подход к проблеме изучения древнейших тюркских надписей. На основе фоноэволюционной пратюркской гипотезы и метода дешифровки древних текстов ПЭКФОС, осуществлены комплексный лингвистический анализ и дешифровка пяти ретских надписей V-II вв. до н.э., нанесенных на разные предметы.

Ключевые слова: пратюркские языки Запада, дешифровка ретских надписей.

Abstract. The article considers an alternative approach to the problem of studying the most ancient Turkic inscriptions. Based on the phono-evolutionary Turkic hypothesis and the method of deciphering ancient texts CECAPF, a comprehensive linguistic analysis and deciphering of five Rhaetian inscriptions of the 5th-2nd centuries BC, applied to various objects, were carried out.

Keywords: Parent Turkic languages of the West, deciphering Rhaetian inscriptions.

Несмотря на тысячелетнюю историю изучения тюркских языков, вопрос локализации тюркской исторической прародины однозначно не решен. Большой ареал активного проникновения тюркских языков на исторической сцене, без сомнения, заставляет оказаться от среднегеометрического принципа поиска пратюрков (между турками и якутами) на миниатюрном пятачке Горного Алтая.

В конце 1970-х годов, основываясь на выводах авторитетных немецких, австрийских и венгерских ученых (Ф. Хоммель, Б. Мункачи, Д. Немет, В. Бранденштейн) и указаниях Ветхого Завета Библии о древнейшем ближневосточном происхождении тюркской языковой семьи, мы разработали свою фоноэволюционную пратюркскую гипотезу [1], [3], предполагающую возникновение тюркской (**tark**-ской (**a > u**)) языковой общности на основе интеграции языков и племен Убейдской археологической культуры VI – IV тыс. до н.э., с со значительными вкраплениями познешумерских этнических элементов [4].

В конце III тыс. до н.э., наш взгляд, из-за нашествия с юга кочевых семитских племен амореев, протоаккадцев, этот союз племен, вдохновленный на удачное развитие неким мудрецом по имени Таг (отсюда в Библии *тагармы*), распался и началась дивергенция пратюркских племен по четырем

сторонам света. При этом, восточное направление исхода пратюркских племен через Иранское нагорье, Семиречье, Сибирь, Забайкалье было далеко не основным. Основной поток пратюркского населения, представляется, направился на побережье Восточного Средиземноморья, где, освоив навыки судоходства по «Египетским морям», они превратились из «кочевников степей» в «кочевников морей» (пратюрк. ***θala-s** «водная долина = водная гладь, море»). С начала II тыс. до н.э. в бассейне Средиземного моря обнаруживается целая когорта (на наш взгляд, западно-пратюркских) «народов моря»: минойцев, тиррен, сардов [8], филистимлян и др. Постепенно, эти племена компактно заселяют все побережье юга Европы (Балканы, Апеннины, Пиренеи) и острова средиземноморского бассейна.

Помимо этого, в 1980-м году нами был разработан и метод дешифровки древних текстов на перечисленных выше древних неиндоевропейских языках – ПЭКФОС («*Последовательное этимологическо-комбинаторное приближение с фонетической обратной связью*») [6], получивший убедительные доказательства своей верификативности в 1988 году при переводе самого протяженного этрусского текста, нанесенного на бинты Загребской мумии из Египта (IV в. до н.э.) [2], [5].

Далее, с 1980 по 2023 года, нами были осуществлены переводы самых крупных текстов на перечисленных выше языках, а также на языках наиболее близких к этрусскому – ретском (в Восточных Альпах) [7] и северо-пиценском (распространенному в Восточных Апеннинах) [10].

В статье 2021 года по дешифровке пяти ретских текстов приводятся ряд лексем, имеющих достаточно близкое соответствие в современных тюркских языках [7]: ретск. (P) **sinu** «для» ~ этрусск. (Э) **scuna** ~ казан.-тюрк. (КТ) **öçen** ~ узбекск. (У) **uchun**; P **tau** «гора» ~ Э **tav** ~ КТ **tav** ~ У **tog**; P **ulik** «мертвый» ~ Э **lupi** ~ КТ **ülek** ~ У **o'lik**; P **es** «верх» ~ Э **es** ~ КТ **ös** ~ У **yoqori**.

Каталоги ретских надписей ежегодно пополняются новыми находками. В настоящей статье мы приводим результаты нашего исследования и интерпретации еще пяти новых (для нас) надписей, нанесенных на металлические предметы и одну каменную плиту. На рис. 1 мы приводим фоторепродукции четырех из пяти исследованных нами предметов с ретскими надписями, взятых с Интернета [11, 12]:

Рис 1. Фотографии четырех из исследованных нами предметов с ретскими надписями (V – II вв. до н.э.), взятых с Интернета [11, 12].

■ Боевой топор из Трентино (16 x 9 см, его нет на Рис. 1). Надпись NU-1: **iθuiθi**. Наша фрагментация на составляющие слова и перевод: **i θui θi** «Склонись перед ним !» (ср. Э **i-** «склоняться», **θui** «вот этот (предмет, человек)», **θi** «он»).

■ Статуэтка из Castello de Buonconsiglio (450-400 г. до н.э.). Надпись C3-16: **laθurusitianusatanin**. Наша фрагментация и перевод: **la θurusi ti anusat anin** «Его назначение (**la**) – удобно представлять тебя (**θurusi ti anusat**) в памяти (сознании) (**anin**)».

■ Ситула «Джованелли» из Castello de Buonconsiglio. Пятиэтажная надпись.

Наша фрагментация на лексемы и перевод таковы: «Для хранения бальзама (**lavi sešeli**) / (для) покрытия лица умершего (**lup.nu piθi ave**) / как последнее исполнение долга перед усопшим (**kusen kustri naxe**) / в соответствии с религиозными требованиями (**φelna vinu θaline**)» (с учетом **v > d** [б], **vin** «религия», Э, КТ **nak** «как»).

■ Каменная плита (24 x 23 x 52 см) (музей Civito di Bolzano). Надпись RN-1: **laseke / maiexe**. Фрагментация и перевод: **la seke / maiexe** «Предназначение (**la**) отсеченного (**seke**) – на запас (**maie-xe**)». Здесь была использована этимологическая привязка из КТ **maia** «запас».

■ Шлем словенского типа Негау, Музей истории искусств в Вене. Надпись SL-1: **terisna**. На наш взгляд это цельное слово, наш перевод: «Для усиления (подпорки в ...) защиты». При идентифицировании этого слова, воспользовались релевантом из КТ: **teräk** «подпорка», в этрусском **-na** аффикс направительного падежа [3, 9].

Литература

1. Латыпов Ф.Р. Пратюркские черты этрусского языка в связи с ностратической теорией // Кратк. тез. докл. науч. конф.: Древние культуры Евразии и античная цивилизация. – Л.: Изд. Гос. Эрмитажа, 1983. – С. 55-57.

2. Латыпов Ф.Р. Загребская мумия – возможный свидетель апофеоза этрусского обряда человеческого жертвоприношения (результаты обследования тела мумии в августе 1988 г. в сопоставлении с пратюркским чтением текста пелены в 1981 г.) // Тез. докл. Междунар. colloquium: Этруски в из связи с народами Средиземноморья. Миф. Религия. Искусство. – М.: ГМИИ им. А.С. Пушкина, 1990. – С. 42-44.

3. Латыпов Ф.Р. Исследование этрусского и минойского языков на основе фоноэволюционной пратюркской гипотезы и комбинаторно-частотных методов. – Уфа: Китап, 1999. – 276 с.

4. Латыпов Ф.Р. Факты шумерского языка, как основного пратюркского субстрата, участвовавшего в формировании пратюркских языков Древнего Ближнего Востока. – Уфа: Полиграфдизайн, 2009. – 68 с.

5. Латыпов Ф.Р. Фрагменты текста Загребской мумии об обряде человеческого жертвоприношения (IV в. до н.э., Египет): тайные замыслы этрусской элиты // Проблемы востоковедения. – Уфа, 2014. – № 3. – С. 85-91.

6. Латыпов Ф.Р. От исследования механизмов декодировки звуковых сигналов в слухо-речевой системе человека (СРСЧ) к дешифровке древних текстов на пратюркских языках Запада // Матер. Междунар. науч.-метод. конф. «VIII Орузбаевские чтения по теме: Археология, этнология и музеология в системе современного высшего образования». – Алматы: Казак ун-ті, 2016. – С. 434-437.

7. Латыпов Ф.Р. Интерпретация содержания пяти ретских надписей, нанесенных на бытовые предметы, бронзовую пластину и на поверхности камней // Матер. междунар. науч.-практич. конф. ОНТ (Казань). – Казань: Изд. ОНТ, 2021. – С. 104-107.

8. Латыпов Ф.Р. Предположение о древнем восточно-средиземноморском происхождении социо-этнонима *сарт* у средневековых групп узбеков // «Globallashuv davrida turkey shevashunoslikning dolzarb muammolari» mavzusidagi Xalqara-nazariy anjuman materiallari, 23-noyaber 2022-y. – Toshkent: «FIRDAVS-SHOH», 2022. – С. 201-213.

9. Латыпов Ф.Р. Военная тематика и лексика, связанная с войной в древнейших тюркских и тюркоидных надписях Западного Средиземноморья // Xalqara ilmiy-nazariy konf. materiallari: «O'zbek folklori va shevalar tadqiqotlari: amolyot, metodologiya, yangicha yondashuv». – Toshkent, 2023. – С. 22-31.

10. Латыпов Ф.Р. Что хотели сказать авторы северо-пиценской светской надписи на каменной стеле из Новилары ? // Сб. матер. VII Междунар. науч. конф. (к 80-летию проф. Г.Н. Тараносовой): Текст: филологический, социально-культурный, региональный и методический аспекты, 17-19 апр. 2023 г., Ч. 1. – Тольятти: Изд. Тольятт. гос. ун-та, 2023. – С. 168-174.

11. Corinna Salomon. Thesaurus Inscriptionum Raeticorum // Die Sprache 52 [2016,2017,2018]. – P.32-101.

12. [URL:https://tir.unvie.ac.at/wiki/categori:Object.BZ-10_slab](https://tir.unvie.ac.at/wiki/categori:Object.BZ-10_slab) (дата обращения 20.08.2025).

DIALEKTIZMLERDİN STILISTIKALIQ FIGURALAR DÚZIWDEGI XIZMETI

Xalmuratova Dilbar Yakıpbayevna,
tayanish doktorant, Dilbarxalmuratova242@gmail.com,
Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti.

Annotaciya: Bul jumısımızda kórkem shıǵarmalarda dialektizmlerdiń stilistikalıq figuralar menen birgelikte qollanılıwı haqqında sóz ettik. Stilistikalıq figuralardan: inversiya, asindeton, polisindeton, gradaciya túrleriniń dialektizmler menen qatara qollanılıwı haqqında aytıp óttik.